

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14076869>
УДК 796

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ ЕДИНОБОРЦЕВ (БОКС)

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития концентрации внимания у студентов единоборцев. Дается характеристика специальных физических качеств необходимых для успешности выступлений на соревнованиях. Определены условия, при которых повышается или понижается уровень концентрации внимания у боксеров всех возрастных групп. Рассмотрен комплекс важных свойств внимания, необходимых для развития нужных специальных физических качеств в боксе.

Ключевые слова: развитие концентрации внимания, специальные физические качества, соревновательная подготовка, психические свойства спортсмена, технико-тактические приемы, тренировочная деятельность

PATTERNS OF CONCENTRATION DEVELOPMENT MARTIAL ARTS STUDENTS (BOXING)

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article discusses the peculiarities of the development of concentration among students of martial arts. The characteristic of special physical qualities necessary for successful performances at competitions is given. The conditions under which the concentration level of boxers of all age groups increases or decreases have been determined. The complex of important properties of attention necessary for the development of the necessary special physical qualities in boxing is considered.

Keywords: development of concentration, special physical qualities, competitive training, mental properties of an athlete, technical and tactical techniques, training activities

Система спортивной подготовки боксеров состоит из этапов общей и специальной подготовки, запланированных на протяжении всего годичного цикла. Средства специальной подготовки боксеров направлены не только на совершенствование комплекса технических приемов и элементов бокса, а также на развитие ряда специальных физических качеств необходимых в бою [1-4]. К данным специальным физическим качествам можно отнести степень развития видов нервно-двигательной реакции и видов специальной быстроты, уровень силы ударов, уровень развития чувства дистанции и координации выполнения технических действий у боксеров. Низкий уровень развития перечисленных специальных физических качеств у боксеров, как правило приводит к значительному снижению у них эффективности проведения комплекса технико-тактических приемов в бою. Данный фактор серьезно снижает уровень технико-тактического мастерства и эффективность выступлений боксеров на соревнованиях [2-6]. Вместе с тем для эффективного развития комплекса специальных физических качеств у боксеров в процессе спортивной тренировки, необходимо развивать у них также виды внимания. Следует отметить также что высокий уровень концентрации внимания необходим боксерам также для эффективных двигательных переключений во время быстроменяющейся обстановки в стрессовых ситуациях в бою. В этот период необходимо обрабатывать большое количество двигательной информации исходящей от соперника и соответственно своевременно и быстро принимать адекватное

решение (выполнять необходимые действия) в боевой ситуации. В этот период боксерам необходимо преодолевать ряд негативных факторов, таких как психическая напряженность, риск нанесения удара соперником, высокий темп боевых действий (максимальная интенсивность), физическое истощение и переутомление. Поэтому виды внимания как важнейшие качества, необходимо комплексно развивать у боксеров также во время длительных периодов общей и специальной подготовки, а не только в процессе подготовки к соревнованиям.

Следует отметить также, что внимание – это необходимое условие действий, которые выполняются в зависимости от типов проявления нервно-двигательной реакции у боксеров. Например, это будут мгновенные действия боксеров в ответ на появление соответствующих раздражителей в боевой обстановке. В то же время боксерам совершенствование многих видов нервно-двигательной реакции необходимо для развития эффективных двигательных переключений во время боевой обстановки. Соблюдение этих условий, позволяет соревнующимся эффективно выбрать, а затем осуществить нужную тактику боя.

Поэтому без сосредоточения и распределения внимания на положениях и действиях соперника, боксерам будет невозможно быстро прореагировать собственными действиями и движениями, чтобы эффективно решить тактическую задачу [6-10].

Вместе с тем установлено, что развитие внимания у боксеров должно осуществляться с соблюдением соответствующих условий для протекания этих нервных процессов. Например, в структуре развития качества внимания, существуют такие важные показатели как степень напряженности (силы нервных процессов) внимания, а также сильное сосредоточение на определенных действиях как своих, так и соперника. Эти показатели очень важны для сосредоточения спортсмена на различных типах движений (своих и соперника), уровне усилий, темпе выполнения упражнений, направлений движений партнера. Поэтому боксерам чрезвычайно важно развивать данные свойства внимания, с целью их эффективной адаптации к условиям сложной спортивной деятельности и соревновательной обстановки. Вместе с тем если рассматривать механизмы развития волевых усилий, то нужно отметить, что уровень концентрации воли у

спортсменов, необходимой для решения определенной технико-тактической задачи, практически напрямую зависит от степени концентрации внимания у них на определенных объектах и уровня протекания его интенсивности [1, 2, 9].

Очень важно отметить, что объективной оценкой уровня развития концентрации внимания у боксеров, является количество времени его плотного сосредоточения на определенных объектах. Поэтому, можно констатировать чем дольше по времени сосредоточивается внимание на объекте, тем больше уровень его устойчивости [9-11]. Наряду с этим в научных исследованиях установлено, что качество внимание в наибольшей степени трудно развивается у представителей спортсменов из младших возрастных групп. У данного контингента спортсменов возникает значительное затруднение сохранить достаточную степень концентрации внимания на объекте даже на минутный интервал времени. В конце данного промежутка времени практических у всех единоборцев этой возрастной группы сосредоточение внимания на объекте как правило рассеивается [10, 11]. У представителей более старшей возрастной группы (16 лет и старше) уровень протекания процессов в центральной нервной системе более стабилен (устойчив) и поэтому им значительно легче сосредотачивать внимание на объектах в течении значительного промежутка времени.

Вместе с тем развитию и сохранению уровня внимания у всех возрастных групп боксеров в условиях тренировочной и соревновательной деятельности, препятствуют ряд отрицательных факторов. Одними из значимых факторов являются угроза нанесения удара, психическая напряженность и стрессы, интенсивность боевой обстановки, сложность выполнения технико-тактических действий, психологическое давление соперника.

Научные и педагогические наблюдения показали, что на определенном этапе при выполнении технико-тактических действий с партнером уровень внимания практически у всех спортсменов бывает сильно рассеян. Это условие значительно снижает эффективность выполнения тренировочной работы и соревновательной деятельности. Специализированное выполнение приемов в боксе требует высокой концентрации и устойчивости внимания при выполнении всех технических действий, поэтому боксерам требуется заранее в

процессе тренировочного занятия выработать готовность к такому специфичному его распределению на различных целях. Таким образом всем спортсменам необходимо выработать постоянное стремление концентрировать свое восприятие и мышление на выполняемых упражнениях [3-5, 11].

Спортсменам высокий уровень сосредоточения внимания нужно проявлять в автоматическом режиме выполнения. Данное условие позволит им сосредоточить сознание на рациональном и максимально свободном взаимодействии многих мышечных групп, технически правильно выполнить прием, правильно определить ударную дистанцию до соперника. Поэтому перечисленные умения нужны боксерам для быстрой атаки, эффективной защиты, быстрых и своевременных передвижений. Важно отметить, что применение многих видов специализированных упражнений бокса способствуют развитию нескольких важных специальных качеств у спортсменов [3-6].

Например, боксерские упражнения, направленные на развитие быстроты реакции и точности движений, являются одновременно и средствами для улучшения многих свойств внимания. Данная закономерность проявляется потому, что позволяет спортсменам распределять внимание практически одновременно на двух важных моментах в боевой ситуации, таких как момент появления раздражителя (удара противника) и момент начала собственного ответного действия [5, 6].

Можно отметить, что соблюдение перечисленных условий развития важных свойств внимания, позволит эффективно повышать уровень быстроты движений и быстроту многих видов нервно-двигательной реакции. Вместе с тем высокий уровень концентрации внимания имеет большое значение для таких важных свойств как чувство дистанции, чувство партнера, периферическое зрение позволяющее реагировать на комплекс движений соперника.

Список литературы

[1] Батуев А.С. Мозг и организация движений: концептуальные модели / А.С. Батуев, О.П. Таиров – Л., 1978. 138 с.

- [2] Бутенко Б.И. Специализированная подготовка боксёра / Б.И. Бутенко. – М.: Физкультура и спорт, 1967. 186 с.
- [3] Зациорский В.М. Физические качества спортсмена / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. 200 с.
- [4] Клевенко В.М. Быстрота в боксе / В.М. Клевенко. – М.: Физкультура и спорт, 1968. 91 с.
- [5] Клевенко В.М. Быстрота в боксе / В.М. Клевенко. – М.: Физкультура и спорт, 1969. 93 с.
- [6] Никифоров Ю.Б. Чувство дистанции у боксёра / Ю.Б. Никифоров. – М.: Физкультура и спорт, 1973. 64 с.
- [7] Никифоров Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов. – М.: Физкультура и спорт, 1978. 6 с.
- [8] Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки боксёров / Ю.Б. Никифоров. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 192 с.
- [9] Родионов А.В. Спортсмен прогнозирует решение / А.В. Родионов. – М.: Физкультура и спорт, 1971. 72 с.
- [10] Филимонов В.И. Бокс: спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М.: ИНСАН, 2000. 427 с.
- [11] Филин В.П. Тренировка юных спортсменов / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1965. 349 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Batuev A.S. Brain and organization of movements: conceptual models / A.S. Batuev, O.P. Tairov – L., 1978. 138 p.
- [2] Butenko B.I. Specialized training of a boxer / B.I. Butenko. – M.: Physical Education and Sport, 1967. 186 p.
- [3] Zatsiorsky V.M. Physical qualities of an athlete / V.M. Zatsiorsky. – M.: Physical Education and Sport, 1970. 200 p.
- [4] Klevenko V.M. Speed in boxing / V.M. Klevenko. – M.: Physical Education and Sport, 1968. 91 p.
- [5] Klevenko V.M. Speed in boxing / V.M. Klevenko. – M.: Physical Education and Sport, 1969. 93 p.
- [6] Nikiforov Yu.B. A Boxer's Sense of Distance / Yu.B. Nikiforov. – M.: Physical Education and Sport, 1973. 64 p.

[7] Nikiforov Yu.B. Construction and Planning of Boxing Training / Yu.B. Nikiforov, I.B. Viktorov. – M.: Physical Education and Sport, 1978. 6 p.

[8] Nikiforov Yu.B. Boxer Training Efficiency / Yu.B. Nikiforov. – M.: Physical Education and Sport, 1987. 192 p.

[9] Rodionov AV Athlete Predicts Decision / AV Rodionov. – M.: Physical Education and Sport, 1971. 72 p.

[10] Filimonov V.I. Boxing: sports, technical and physical training / V. I. Filimonov. – M.: INSAN, 2000. 427 p.

[11] Filin V. P. Training of young athletes / V. P. Filin. – M.: Physical Education and Sport, 1965. 349 p.

© Д.В. Баранов, 2024

Поступила в редакцию 01.10.2024

Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Баранов Д.В. Закономерности развития концентрации внимания у студентов единоборцев (бокс) // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 46-52. URL: <https://ip-journal.ru/>